

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА

¹Файзиева М.Ф., ²Расулова Н.Ф., ³Рахимова Ш.А.

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт

^{1,2,3}Европейский медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372734>

***Аннотация.** Проблемы формирования общего представления о здоровом образе жизни и её безопасности. Здоровье формирование и здоровье сбережение как необходимая часть повседневной жизни. В данной статье рассмотрим поэтапное формирование здорового и безопасного образа жизни. К первому этапу отнесём отказ от вредных привычек, например курения и алкоголя. Чтобы понять и представить, как каждый из данных факторов влияет на организм, рассмотрим реакцию на них человеком. Кратко подводя итог по вредным привычкам, можно сказать, что, человек, полностью отрекшийся от всего этого, живёт в среднем дольше и гораздо счастливее и здоровее, нежели те, кто уже безвозвратно погряз в зависимости от этих вредных факторов.*

***Ключевые слова:** Безопасность, здоровье, здоровье сберегающие аспекты, безопасная деятельность.*

В текущих реалиях современного мира, когда окружающая среда всё сильнее и чаще загрязняется производственными отходами, а большинство людей переходит на сидячий образ жизни, стоит задумать о том, правильно ли мы следим за здоровьем, чтобы в один прекрасный момент просто не получить такой болезненный удар по своему физическому и духовному состоянию, от которого после не оправиться? В данной статье я попытаюсь рассказать и донести информацию о том, как лучше, практичней и эффективней оберегать себя и своё здоровье, дабы обезопаситься от различных напастей и невзгод, и ощущать себя комфортно. Чем вообще является здоровый образ жизни (ЗОЖ), и какие есть способы его поддержания и ведения? Само понятие ЗОЖ представляет собой совокупность всего того, что человек делает для укрепления и поддержания своего здоровья на уровне, при котором он сам и его организм прибывают в комфортабельном состоянии и не чувствуют никакого дискомфорта. Курение табака вызывает зависимость, которая обуславливается прекращением выработки в организме человека никотиновой кислоты. Как следствие, появляется зависимость от курения. Однако вместе с никотином в организм поступает огромное количество вредных веществ, каждый из которых, по-своему критично, оказывает губительное воздействие как на лёгкие, оседая на них и мешая дыханию, так и, например, на кровь, всасываясь в неё, повреждая внутренние оболочки артерий [3]. Алкоголь также является страшным врагом здорового образа жизни. В первую очередь, алкоголь оказывает негативное воздействие на органы пищеварения: пищевод, желудок, поджелудочную железу, происходит повреждение и разрушение клеток внутренней поверхности пищеварительных органов, ожоги и омертвление их тканей; атрофия желез, выделяющих желудочный сок; гибель клеток, вырабатывающих инсулин. Это, в свою очередь, приводит к нарушению процессов всасывания питательных веществ, угнетению выделения пищеварительных ферментов, застою

пищи в желудке. Аналогичным образом алкоголь пагубно влияет и на другие области человеческого организма, что, в общем, приводит к медленной гибели всей хрупкой структуры нашего телосложения [2]. Обезопасив себя от подобной «дряни», Вы способствуйте сохранению работоспособности своих органов. Также сей факт подтверждает статистика учёных в рассмотрении этой области, где указано, что вредные привычки сокращают время жизни людей на 6-18 лет, в зависимости от срока употребления, из которых одно курение забирает 32-39% жизнеспособности всего организма [4]. Вторым, но не по значению, этапом формирования здорового образа жизни принимают поддержку физической формы и состояния организма. Данный метод подразумевает переменные (раз в несколько дней) или постоянные, что рекомендуется, тренировки, различные комплексы упражнений по укреплению телосложения. «В здоровом теле – здоровый дух», и ведь не зря говорят данное выражение, так как, если Ваше тело крепкое и стойкое, то и общее состояние организма находится на благоприятном для выполнения любой деятельности уровне. Но простой физической активности может не хватить, к тому же это слишком банально и неинтересно. Существует теория о том, что периодическая выработка адреналина в организме применяют для лечения некоторых болезней, а также укреплению общего здоровья. При кратковременном выплеске данного гормона сужаются сосуды организма и кожи, но расширяются сосуды головного мозга, что приводит к усиленному обмену веществ, выбросу эмоций, увеличению физической активности, снижению стресса [5]. Данная гипотеза предполагает, что нерегулярное формирование адреналина способствует желанию пребывать в движении, быстро оценивать ситуацию, находить неординарные решения в различных стрессовых ситуациях, дополнительно Ваш организм будет лучше приспособлен к чрезвычайным обстоятельствам, осуществляется профилактика от некоторых недугов, рост мышц. Важно понимать, что чрезмерное употребление данного гормона может привести к печальным последствиям: развитие миокарда, сердечная недостаточность, бессонница, – потому следует вырабатывать его не очень часто, примерное раз в 1-2 месяца. К третьему этапу можно отнести режим правильного и полезного питания. Такой режим позволяет вовремя получать организму необходимое количество нужной пищи для поддержки здорового состояния. Следует понимать, что не всю еду можно отнести к полезной, например жареное и мучное наоборот пагубно воздействуют на здоровье, в то время как варёные и отпаренные продукты легче перевариваются и усваиваются желудком. Вместо сладкого и солёного следует употреблять больше фруктов и овощей, а альтернативой для газированных напитков может являться обычная, пресная вода или натуральный сок из тех же овощей и фруктов. Важно также брать во внимание то, что эффект от правильного питания будет выше, если разработать график его употребления. Так рекомендуется: завтракать каждый день; употреблять пищу часто (примерно 6 раз в день), но в небольших порциях; не наедаться сильно; во время каждого из приёмов пищи употреблять воду. Благодаря такой системе Вы обезопасите себя от всевозможных пищевых отравлений, поддержите своё тело в нужной форме, будете получать необходимые витамины. Беря в аспект предыдущий пункт, хотелось бы выделить один из самых ключевых этапов формирования здорового образа жизни – режим дня. Как показывает личная практика и исследования учёных в данной области,

правильно составленный распорядок для каждого дня приводит к тому, что у человека формируется представление о том, что, как и когда он должен делать, чтобы добиться желаемого результата без потери дорого времени и лишних расстройств с переживаниями. Выделим и разберём подпункты для общего ознакомления с примерным планом на день:

1. Режим сна. Для поддержания стабильного распределения сил на весь день, нужно хорошо спать и высыпаться, потому одна основной задачей является здоровый сон. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов, по возможности лечь до 22:00-23:00, ребёнку на сон требуется более 8 часов. 2. Приём пищи. Как говорилось ранее, приём пищи также способствует эффективной и продуктивной работы организма, а если он будет систематизирован, то процесс работы может пойти ещё лучше.

3. Рабочая деятельность. В основном, большую часть времени человек тратит на какое-либо занятие, поэтому, чтобы сильно не перетруждаться и уставать, необходим чётко сформировать время, выделяемое на то или иное действие.

4. Отдых. Чтобы восстановить часть или все силы, затрачиваемые в течение дня, нужно хоть иногда останавливаться на отдых, это также уменьшит риск возникновения стресса [1]. В качестве дополнительного этапа хотелось бы затронуть современную проблему экологии нашей планеты, а конкретней – загрязненность окружающей среды. На данный момент уровень токсичных и просто вредных веществ в воздухе, почве, воде настолько превышает допустимую норму, что приводит к катастрофическим нарушениям общего всего состояния Земли. В связи с данным фактором необходимо привлекать как можно больше людей если не заниматься очищением парков, дворов, улиц, пляжей и других мест, то хотя бы использовать и покупать более благоприятные для переработки и утилизации материалы, не разбрасываться мусором где попало. Данные простые манипуляции приведут к более чистому и здоровому миру: чистый воздух, вод, способствующие к улучшению здоровью всего живого, кто их использует, более полезные и качественные продукты и растения сельского хозяйства, уменьшение количества кислотных дождей, снижение вероятностей различных аномальных явлений в природе. **Выводы.** Суммируя и проанализировав каждый из вышеперечисленных пунктов, можно подвести итог – для того, чтобы быть здоровым и счастливым, необходим грамотно составленный каждодневный план, включающий в себя правильное питание и физические упражнения, чаще проявлять активность во всём, а также, желательно, полное исключение вредных привычек из своей жизни. Любить и заботиться о природе, чаще выбираться на неё и ухаживать.

REFERENCES

1. Российская газета RG.RU: [Сайт]. – 1998-2019 – URL: <https://rg.ru/2017/08/13/reg-pfo/uchenye-sostavili-idealnyj-rasporiadok-dnia.html> (дата обращения: 24.11.2019)
2. Банк информации. Информационные издания : [Сайт]. – Хельсинки – URL: <https://paihdelinkki.fi/ru/bank-informacii/informacionnye-izdaniya/substanceuse-and-health-ven/vred-alkogolya-dlya-zdorovya> (дата обращения: 24.11.2019)

3. TabakInfo. Вред курения: [Сайт]. – Таллинн, 2015 – URL: <https://www.tubakainfo.ee/ru/zachem-brosat-kurit/vlijanije-kurenija-na-zdorovje/> (дата обращения: 24.11.2019)
4. Белорусский портал Tut.by: [Сайт]. – Минск, 2000-2019 – URL: <https://news.tut.by/go/602919.html> (дата обращения: 24.11.2019)